

TA'LIM KLASTERI VA UNING MOHIYATI

Umirjonova Marjonabonu Jaxongir qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911723>

Annotasiya: Maqola ta'lim klasteri mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, unda ta'lim klasterining nazariy asoslari va uning xususiyatlari ochib ko'rsatilgan. Klaster elementlarining o'zaro aloqaga asoslangan belgilari yoritib berilgan va o'rganilgan tadqiqotlar natijasida ilmiy xulosalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: klaster, ta'lim klasteri, model, nazoratchi, element, sinergitik, model, klaster sub'ektlari, nazoratchi, element, sinergitik, yaxlitlik, innovasiya, biznes tuzilma, "Barkamol avlod"

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР И ЕГО СУЩНОСТЬ

Умиржонова Маржонабону Жахонгир кизи

Аннотация Статья посвящена теме образовательного кластера, в которой раскрываются теоретические основы образовательного кластера и его особенности. Выделены характеристики элементов кластера на основе их взаимодействия и представлены научные выводы по результатам проведенных исследований

Ключевые слова кластер, образовательный кластер, модель, супервизор, элемент, синергетика, модель, субъекты кластера, супервизор, элемент, синергетика, целостность, инновация, бизнес-структура, «Barkamol Avlod».

EDUCATIONAL CLUSTER AND IT'S ESSENCE

Umirjonova Marjonabonu Jaxongir qizi

Annotation. The article is devoted to the topic of educational cluster, in which the theoretical basis of the educational cluster and its features are revealed. The characteristics of the cluster elements based on their interaction are highlighted and scientific conclusions are presented as a result of the research studies.

Keywords cluster, educational cluster, model, supervisor, element, synergistic, model, cluster entities, supervisor, element, synergistic, integrity, innovation, business structure, "Barkamol Avlod".

"Klaster" so'zi ilmiy atama sifatida birinchi marta Maykl Evgeniy tomonidan ishlatilgan inglizcha so'z bo'lib, cluster, cluster, clyster (dasta, to'plash, bir-biriga juda yaqin bo'lgan narsalar yoki odamlar hamkorlik tizimi) kabi so'zlar ma'nosiga borib taqaladi. Klaster atamasi o'tgan asrning 90-yillarida iqtisodiy adabiyotlarda faol qo'llanila boshlandi va xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, u asosan, hozirgi kungacha iqtisodiyot va tibbiyot sohalarida keng qo'llanilgan. Rus olimi S.P. Postnikov ta'rifi bo'yicha, Klaster [S.P. Postnikov Ekaterinburg "Konseptualnie osnovi uchebno-nauchnogo proizvodstvennogo klastera (genderniy aspekt)" / NaUKMA. t. 18. -K., 2010 -b . 479.] bu - birlashtiruvchi murakkab tuzilmadir-fan, ta'lim va ishlab chiqarishning yagona butunligi, demakdir. Ta'lim klasteri esa - ta'lim muassasasi va ish beruvchilarning hamkorlik asosida korxonalar uchun mutaxassislarni bir necha bosqichli kadrlar tayyorlashning ajralmas tizimi bo'lib, uning bir qancha afzalliklari mavjud. O'zingizga ma'lumki, ba'zi maktablar markazdan yiroqda (olis hududlarda joylashgan) va juda kam resurslarga ega va ta'lim nazoratchilari ularga kamdan-kam tashrif buyurishadi va

kerakli maslahat va metodik yordamlarni o'z vaqtida olaolmaydilar. Xalqaro tajribaga e'tibor qaratadigan e'tibor qaratadigan bo'lsak, shu muammoni hal qilish maqsadida 1960-yillarda Lotin Amerikasida jamiki, ta'lim resurslarini integrasiya qilish, ko'nikma va tajribalarni almashish uchun maktablarni bir-biri bilan bog'lash g'oyasi paydo bo'lgan va bu amalda qo'llanilib, ijobiy natijalar bergan[Global education cluster 2010-2011, 3-bet]. Uning asosiy vazifalariga quyidagilar kirgan: tayyorlanayotgan kadr (kompetentligini) sifatini oshirishga, darslardan tashqari mashg'ulotlar davomida maktabda olingan bilimni mustahkamlash va ta'lim muassasasini bitirgandan so'ng to'g'ridan-to'g'ri ish bilan ta'minlanishga, bitiruvchilarni hamkorlikdagi korxonaga nisbatan pozitiv munosabatini ta'minlash(ish shart-sharoitlari bilan yaqindan tanishgan bo'lajak mutaxassis o'zining oldiga malaka oshirgan korxonasida ishlash uchun istak paydo bo'ladi) kabilar.

Klaster atamasi yaqinda keng qo'llanila boshlangan so'z bo'lib, ingliz tilidan tarjima qilinganda "klaster" - "to'da", "bog'", "shingil" ma'nosini anglatadi. Ilmiy termin sifatida bir necha o'xshash narsalarning guruhlashishi, deb tushunish mumkin. Ta'limda esa maktab klasteri bu- maktablarning o'zaro boshqaruv va ta'lim maqsadlarida hamkorligi yoki birlashuvidir. Umumiy klaster modulida bir maktab asosiy, markaziy va lider maqomida bo'ladi va boshqalari esa unga birlashgan maktablar bo'ladi. Asosiy maktab boshqalarini birligini, resurslarni bo'lishishni va shuningdek, pedagoglarni kompetentlik darajasini rivojlanishini nazorat qiladi. 1-rasmda maktablar klaster modelining umumiy ko'rinishi tasvirlangan bo'lib, bunda ettita maktab misol tariqasida olinib, oltita maktab bitta asosiy maktab atrofida o'zaro hamkorlik hosil qiladi.

1-rasm

Maktab klaster modeli

_____ nazoratchi

----- o'zaro munosabat

Ta'lim klasteri atamasi Maykl Evgeniy Porter tomonidan ilmiy qo'llanishga kiritilganligi yuqorida qayd etilgandi, u o'z ilmiy ishlarida klasterga shunday ta'rif beradi: "klaster - bu bir - biriga bog'langan kompaniyalar, ixtisoslashgan etkazib beruvchilar, xizmat ko'rsatuvchi provayderlar, tegishli sohalardagi firmalar, shuningdek, ma'lum sohalardagi faoliyati bilan bog'liq bo'lgan, raqobatlashadigan, lekin shu bilan birga birgalikdagi ishlarni olib boradigan tashkilotlardir[Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals Shuningdek, klasterni tizim, deb ham hisoblash mumkin, ushbu tizim element qo'shilishi natijasida uning ishlashi yaxshilanadigan va tizimdan bir elementni olib tashlash salbiy oqibatlarga olib kelmaydigan maxsus turdagi tizim bo'lib, olib

tashlangan element tizim yaxlitlikni buzmaydi. Ta'lim klasterining elementlari - bu tashkilot (universitet, biznes tuzilmasi, ta'lim muassasasi va boshqalar) yoki uning alohida tuzilmalari vazifasini hal qilishda ishtirok etadigan tuzilmalarning kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. Ta'lim klasteri ishtirokchilarining tarkibini (uning elementlarini) vaziyatga qarab to'ldirilish mumkin. Klasterda maktab infratuzilmasi - zamonaviy maktab infratuzilmasini ta'minlash bo'yicha chora - tadbirlar ro'yxati turli sohalarda ta'lim muassasalari va tashkilotlar, madaniyat, sog'liqni saqlash, sport, biznes va boshqa muassasalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni rivojlantirishni o'z ichiga olishi kerak. Infratuzilma ta'lim makonining o'lchamlari va boshqa topologik xususiyatlarini belgilaydi, bu ta'lim xizmatlarining hajmi, ta'lim ma'lumotlarining imkoniyatlari va intensivligi bilan tavsiflanadi. Ta'lim klasteri - bu maktab infratuzilmasini tashkil etish usullaridan biri, ta'limga bog'liq undagi muassasalar esa - bu infratuzilmaning elementlaridir. Klasterni shakllantirish jarayoni sheriklar o'rtasida ehtiyojlar, texnologiyalar haqida ma'lumot almashishga asoslangan. Klasterli yondashuvda klasterning barcha a'zolari uchun turli aloqa vositalari yordamida erkin ma'lumot almashish va yangiliklarni tez tarqatish imkoniyati mavjud. Klasterli yondashuv metodining rivojlanishini belgilovchi muhim omillaridan biri uning ilmiy-tadqiqot tashkilotlari bilan o'zaro aloqaga asoslanligidir. Klaster munosabatlarining asosiy belgilari:

- ✓ izchillik
- ✓ maqsad birligi;
- ✓ Innovatsiyaga yo'nalganlik;
- ✓ yaxlitlik;
- ✓ sinergetik;
- ✓ natijaviylik

Ta'lim klasteri uzluksiz ta'lim tizimidagi barcha ta'lim turlari, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlari, amaliyot bazalari, ilmiy va ilmiy-metodik tuzilmalarning bir butunligi bo'lib, ularning birgalikdagi vazifalar taqsimlangan faoliyati pedagogik ta'lim tizimini sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish imkonini beradi, deb fikr bildirish mumkin.

Klaster miqyosida qator ta'lim muassasalari birlashishadi va o'z resurslarini o'zaro bog'lashadi. Ta'lim muassasalari bilan bir qatorda maktabdan tashqari ta'lim muassasalari ("Barkamol avlod" bolalar maktablari, bandlik markazlari, o'quv markazlari va shu kabilar), mahalliy sanoat korxonalari va turli ijtimoiy birlashmalar ham qo'shilishi mumkin. Shu tarzda o'sha hududdagi maktablar o'zaro aloqalari jadallashadi.

Xulosa o'rnida, ta'lim klasterining quyidagi asosiy xususiyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- ✧ yagona umumiy aniqlangan maqsadning mavjudligi;
- ✧ klaster sub'ektlari faoliyatining birgalikdagi huquqiy asosning mavjudligi
- ✧ sub'ektlarning o'zaro birgalikda harakat qilish mexanizmlarining mavjudligi;
- ✧ sub'ektlarning klasterni boshqarish bo'yicha ishlab chiqilgan mexanizmlarining mavjudligi;
- ✧ maqsadlarni amalga oshirish metod va texnologiyalarining mavjudligidan iborat.

Tadqiqotlarni o'rganish natijasida ta'lim klasteri nazariyasining rivojlanishini quyidagi asosiy tamoyillarini sanab o'tish mumkin:

- ✓ Geografik joylashuvga e'tibor qaratish;
- ✓ Mutaxassislik-yo'nalishiga e'tibor berish;

- ✓ Klaster sub'ektlarining sonini miqdoriga;
- ✓ Raqobatdoshlik prinsiplariga;
- ✓ Bir birini qo'llab quvvatlash tamoyiliga;
- ✓ Klasterning hayotiy sikliga;
- ✓ Innovasiyalarni joriy etish;
- ✓ Tizimli natijalar nazoratini tashkil etish;
- ✓ Monitoring natijalari asosida tuzatish va o'zgartishlar kiritish;
- ✓ Doimiy rivojlanish;

Va shuningdek, ta'lim klasterining shakllanishida oliy ta'lim muassasalari va ta'lim berish xizmati bilan shug'ullanadigan tashkilotlar, ilmiy institutlar va ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalari bu tashkilotlarni klasterda birlashishi asosida quyidagilar yotadi:

- yuqori malakali kadrlar tayyorlash
- innovation faoliyatni faollashtirish;
- innovation faoliyatni faollashtirish;
- ta'lim sifatini yaxshilash;
- moddiy resurslarni talab darajasiga etkazish.

References:

1. Гао Иншуан От концентрации к совершенству: исследование французской кластерной организации высшего образования // Образовательное исследование Университета Цинхуа. — 2012г.
2. С.П. Постников Екатеринбург “ Концептуальные основы учебно-научного производственного кластера (гендерный аспект)” / НаУКМА. т. 18. -К., 2010г.
3. Global education cluster 2010-2011г.
4. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals